

KORPUS VA KORPUSGA ASOSLANGAN LINGVOSITATISTIK TADQIQOTLAR

Askarova Umidaxon Maxamadjon qizi

O‘zMU, o‘qituvchi

E-mail: askarovau93@gmail.com

ORCID ID: 0009-0001-9705-3453

Soliyeva Soxiba Maxamadjonovna

O‘zJOKU, katta-o‘qituvchi

E-mail: sohibasoliyeva.84@gmail.com

ORCID ID: 0009-0002-5399-4005

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20351196>

Anotatsiya: Zamonaviy tilshunoslikning muhim yo‘nalishlaridan biri – bu Korpus lingvistikasi bo‘lib, u matnlar asosida tadqiqot olib boradigan ya‘ni tilning haqiqiy foydalanishini aks ettiruvchi katta hajmdagi matnlar to‘plamini tahlil qilishga asoslangan yo‘nalishi hisoblanadi. Mazkur maqolada korpus lingvistikasi va lingvostatistik yondashuvlarning zamonaviy tilshunoslikdagi o‘rni yoritiladi. Unda AQSh va Buyuk Britaniyada shakllangan dastlabki korpuslar, shuningdek, ingliz, rus va nemis tillari uchun yaratilgan yirik milliy korpuslarning tuzilishi va tadqiqotdagi ahamiyati tahlil qilinadi. Korpuslarning til tizimini empirik asosda o‘rganish, lingvostatistik tahlillarni amalga oshirish hamda nazariy va amaliy tilshunoslikda ishonchli manba sifatida xizmat qilishi asoslab beriladi.

Kalit so‘zlar: Korpus lingvistikasi, lingvostatistika, til korpusi, milliy korpuslar, Brown korpusi, British National Corpus (BNC), Corpus of Contemporary American English (COCA).

Abstract: One of the important areas of modern linguistics is Corpus Linguistics, which is a text-based research direction, that is, an analysis of large collections of texts that reflect the actual use of the language. This article highlights the role of corpus linguistics and linguostatistical approaches in modern linguistics. It analyzes the structure and research significance of the initial corpora formed in the USA and Great Britain, as well as large national corpora created for English, Russian and German. It is argued that corpora can be used to study the language system on an empirical basis, to conduct linguostatistical analyses, and to serve as a reliable source in theoretical and applied linguistics.

Keywords: Corpus linguistics, linguostatistics, language corpus, national corpora, Brown corpus, British National Corpus (BNC), Corpus of Contemporary American English (COCA).

“Korpus” deganda kompyuterda saqlanadigan, oldindan tanlangan va tizimlashtirilgan katta matnlar majmuasi tushuniladi. Bu matnlar elektron ko‘rinishda bo‘lib, ularni maxsus dasturlar yordamida tez va aniq tahlil qilish mumkin. Tilni o‘rganishda empirik ma‘lumotlarga tayanish imkonini beruvchi va tilshunoslik nazariyalarini sinovdan o‘tkazishda muhim vosita sifatida xizmat qiluvchi sohadir. “O‘zbek tili milliy korpusi esa ushbu umumiy yondashuvning mahalliy ilovasi sifatida o‘zbek tilining o‘ziga xos xususiyatlarini saqlash, hujjatlashtirish va zamonaviy texnologiyalar bilan integratsiya qilishda markaziy o‘rin tutadi. O‘zbek tili korpusi nafaqat tilshunoslik tadqiqotlari uchun muhim resurs, balki sun‘iy intellekt (SI) va tabiiy tillarni qayta ishlash (NLP) texnologiyalari uchun ham asosiy ma‘lumotlar bazasi hisoblanadi”. [Elov B. va boshqalar. O‘zbek tili korpusi: tarixiy rivojlanishi, maqsad va vazifalari: 168]

O‘zbek tili milliy korpusi bir qator muhim maqsad va vazifalarni amalga oshiradi. Jumladan:

1. Tilshunoslik tadqiqotlari: Korpus, o‘zbek tilining lug‘aviy boyligi, grammatik qurilishi, uslubiy xususiyatlari bo‘yicha dalillarga tayangan tadqiqotlar qilish uchun korpus asosiy manba bo‘ladi ya‘ni eng avvalo, nazariy va amaliy tilshunoslikda empirik bazani ta‘minlashni maqsad

Lisoniy meros va tilshunoslik taraqqiyoti

qilgan. Misol uchun, olimlar korpus asosida turli davrlardagi qoʻllangan matnlarni solishtirishi mumkin. Yaʼni maʼlum bir soʻzning yangi maʼno kasb etgan-etmaganini aniqlashda. Buning natijasida esa, korpus til tizimidagi oʻzgarishlarni va bugungi holatni aniqlash mumkin. Korpus har qanday lingvistik nazariyani ishonchli asoslarga tayantirish imkonini beradi.

2. Kompyuter leksikografiyasi: Zamonaviy elektron lugʻatlar uchun poydevor yaratish. Asosan anʼanaviy lugʻatlar tuzuvchilar cheklangan materiallarga tayanib tuzilardi. Korpus esa lugʻat tuzishda boy va ishonchli material manbasi boʻlib xizmat qiladi. Bundan tashqari korpus tez-tez yangilanib boruvchi resurs boʻlgani uchun, lugʻatlardagi maʼlumotlarni ham osonlik bilan yangilash imkoni mavjud. Demak, korpusning lugʻatchilikdagi asosiy vazifasidan yana biri – milliy leksikografik bazani boyitish deb ayta olar ekanmiz.

3. Taʼlim va til oʻrgatish: Oʻzbek tili korpusining yana bir ustuvor maqsadi – til taʼlimi sohasiga xizmat qilishdir. Korpus materiallari ona tilini yoki chet til sifatida oʻzbek tilini oʻrgatishda innovatsion resurs boʻla oladi. Xususan, 2021-yilda ishga tushirilgan “Oʻzbek tilining taʼlimiy korpusi” (uzschoolcorpara.uz) ushbu maqsadga yoʻnaltirilgan maxsus subkorpusdir. Taʼlimiy korpus maktab darsliklari, oʻquv qoʻllanmalar va oʻquv lugʻatlaridan tuzilgan boʻlib, oʻquvchilar hamda oʻqituvchilar uchun moslashtirilgan. Uning yordamida oʻqituvchilar darsda ishlatish uchun tezda misollar topishi, mashqlar tuzishi mumkin – korpus bir necha soniyada kerakli mavzu boʻyicha yuzlab real misollarni taqdim eta oladi. Misol uchun, oʻquvchi “sifat” mavzusini oʻtayotganda, korpusdan “yaxshi”, “chiroyli” kabi sifatarning haqiqiy matnlardagi qoʻllanishini topib, ular ishtirok etgan gaplarni koʻrishi mumkin. Bu usul kontekst orqali oʻrgatish tamoyiliga juda mos tushadi. Tilni chet tili sifatida oʻrganuvchilar ham korpusdan foydalansa, ular sunʼiy misollardangina emas, balki jonli til materialidan taʼlim oladilar. Korpus asosidagi topshiriqlar, masalan, biror soʻzning kollokatsiyalarini topish, maʼlum grammatik strukturaning qancha va qanday variantlarda qoʻllanishini aniqlash kabi mashqlar talabalar uchun qiziqarli va foydali boʻladi. Demak, milliy korpusning taʼlimiy vazifasi – til oʻqitishda innovatsion elektron vosita boʻlish, oʻquv jarayonini boyitish va yengillashirishdan iborat.[Elov B. va boshqalar. Oʻzbek tili korpusi: tarixiy rivojlanishi, maqsad va vazifalari: 168]

4. Oʻzbek tili milliy korpusining eng asosiy maqsadlaridan yana biri - bu Kompyuter lingvistikasi va tabiiy tilni qayta ishlash (NLP): Bugungi kunga kelib NLP sohasi ham sezilarli darajada natijalarga erishilmoqda. Ushbu sohada katta hajmdagi til maʼlumotlarisiz muvaffaqiyatga erishib boʻlmaydi. Oʻzbek tili korpusi NLPda ham asosiy infratuzilma vazifasini oʻtaydi. Mashina tarjimasini yaratishda parallel korpuslar talab etiladi, unda oʻzbek va xorijiy tillardagi tarjima juftliklari jamlanmoqda. Bundan tashqari matnlarni avtomatik tasniflash, soʻz tanib olish, matnni tahlil qilish kabi koʻplab NLP masalalarida korpusdan olinadigan til modellari muhimdir.

Korpus lingvistikasi va lingvostatistik usullar jahon tilshunosligida XX asrning ikkinchi yarmidan boshlab shakllana boshlagan boʻlib, ularning taraqqiyoti kompyuter texnologiyalarining rivoji bilan bevosita bogʻliqdir.

Dunyo tajribasida korpus yaratishning lingvistik, matematik va dasturiy tomonlari olimlarning tadqiqotlarida oʻz ifodasini topgan.[**Kubler S., Zinsmeister H. Corpus linguistics and linguistically annotated corpora**] Chunonchi, rus va ingliz tillari boʻyicha korpus turli kesimida V.Zaxarov, A.Sedov, A.Baranov, R.Potapova, V.Rikov, U.Frensis, N.Leontyeva, V.Martin, S.Kubler. A.Laurens, E.etwell, S.Hunston, L.boizou, McKenneri, J.Grafmiller, J.Grieve, N.Grumbach, S.hansson, K.McAuliff, M.Malberg, P.Milin, **A.Murakami, R.Peych, A.Schembri, P.Tompson, B.Vinter, G.Lich** kabi xorijiy olimlar tomonidan hamda **turkologiyada turk tili korpusi boʻyicha Aksan, Deniz Zeyrek, Kemal Oflazer, Umut Özge Bular; uygʻur tili boʻyicha Yusup Aibaidulla, KimTeng Lua; boshqird tili boʻyicha L.A.Buskunbaeva, Z.Sirazitdinov; hakas tili boʻyicha Sheymovich, tatar tili boʻyicha J.Suleymanov, A.Gatiatullin, O.Nevzarova, R.Gilmullin. B.Hakimov; qirimtatar tili boʻyicha L.Kubedinova hamda tuva tili boʻyicha A.Salchak kabi olimlarning ishlari diqqatga sazovor.**[Abduraxmonova N.Z. Korpus lingvistikasi: B-5-6]

Lisoniy meros va tilshunoslik taraqqiyoti

Zamonaviy lingvistika ilmida korpuslar real nutq jarayonining eng yirik va ishonchli manbai sifatida qabul qilinadi, lingvostatistika esa ushbu manbalardan olingan miqdoriy ko'rsatkichlar yordamida til tizimining ichki qonuniyatlarini ochib berishning samarali vositasi hisoblanadi.

Jahon tilshunosligida korpus lingvistikasi dastlab AQSh va Buyuk Britaniyada shakllangan. AQShda Broun University tadqiqotchilari tomonidan 1960-yillarda yaratilgan Broun korpusi ilk kompyuterlashtirilgan korpus sifatida tilshunoslikda yangi bosqichni boshlab berdi. Manbalarda *kompyuter korpusi* tuchunchasi *korpus lingvistikasi* terminidan avvalroq iste'molga kirgani haqida ma'lumotlar uchraydi. McEnery va Vilson (2001), Tomas Akinas va Alfonsa Yulanda kabi olimlar so'zlarning statistic tahlilini o'rganishda Roberto Busaning ishlariga murojaat qiladi. Ularning fikricha, Braun korpusi "Kompyuterlar va ijtimoiy-gumanitar fanlar" jurnalida ilk korpus sifatida tilga olinadi. [Abduraxmonova N.Z. Korpus lingvistikasi: B-12] Bu korpus asosida dastlabki chastotaviy lug'atlar, stilometrik tahlillar va taqsimot modellarini ishlab chiqish imkoniyati yuzaga kelgan.

Rus tili korpusining birinchi qismi XX asr o'rtalarida XXI asr boshlarida yaratilgan matnlarga va keyingi qismi XVIII asr oxiri XX asr boshlariga tegishli yozma manbalardir. Rus tili milliy korpusida matnlarni turli jihatdan annotatsiyalash mumkin bo'lgan bir nechta bo'limlar mavjud.[<https://ruscorpora.ru/new/corpora-structure.html>] **Aniqroq qilib aytganda,** Korpus tarkibida rus adabiy tilining yozma shakliga mansub turli janr va uslublardagi matnlar jamlangan. Jumladan, hozirgi zamon badiiy nasr namunalari, dramaturgiya asarlari, xotira va biografik asarlar, publitsistik hamda adabiy-tanqidiy matnlar, gazeta va axborot materiallari, ilmiy va ilmiy-ommabop adabiyotlar, o'quv qo'llanmalar, diniy hamda diniy-falsafiy asarlar, rasmiy hujjatlar va qonun matnlari, shuningdek, kundalik nutqqa oid yozma materiallar, ya'ni shaxsiy yozishmalar va kundaliklar kabi nashr etilmagan manbalar ham mavjud.

Nemis tilshunosligi doirasida korpus lingvistikasi va lingvostatistik tahlillar Karl Zif (Zipf emas), Yoxennes Altman, V. Kuper kabi tadqiqotchilar orqali rivoj topdi. Shuningdek, IDS Mannheim tomonidan yaratilgan DeReKo (Das Deutsche Referenzkorpus) Germaniya til resurslari ichida eng yirik korpus bo'lib, statistik til modellari, sozlovchi grammatikalar, freym-semantik aniqlash kabi yo'nalishlarda keng qo'llanmoqda. Ilk korpusning yaratilishi 1812 yilga borib taqaladi, bunda nemis olimi Kadling o'zining nemis so'zlaridagi undosh harflar distibutsiyasini tahlil qilgan. Vaholanki, u davrda hali kompyuter terminining o'zi ham bo'lmagan. Keyinchalik, zamonaviy ingliz tili korpusi namunalaridan biri sifatida Brovn korpusi 1960–1961 yillarda yaratildi va u ilk bor bosma holda chop etildi. Oradan bir yil o'tibgina, ushbu korpus elektronlashtirildi. Ko'rinib turibdiki, ilk korpuslar kompyuter texnologiyalarisiz ham mavjud bo'lgan va izlanishlar olib borilgan. Keyinchalik fan rivoji qidiruv metodi(konkordans)ni elektron shakldagi matnlarda o'tkazishni taqozo etdi va kompyuter lingvistikasi bilan sohalararo munosabatga ehtiyoj tug'ildi.[Jurayeva M.B. Korpus lingvistikasining asosiy xususiyatlari. 2022]

Hozirgi kunga kelib dunyoning turli tillariga oid yirik multimodal va milliy korpuslar lingvostatistik izlanishlarning asosiy manbai bo'lib xizmat qilmoqda. Quyida ulardan bir nechtasini ko'rib chiqamiz:

1. British National Corpus (BNC) — bu Britaniya Milliy korpusi hisoblanib, bu Britaniya ingliz tilining og'zaki va yozma 4000 dan ortiq namunalaridan iborat to'plamdir. U elektron shaklda saqlanadi va tilning eng keng foydalanuvchilar va qo'llanilish turlarini aks ettirish uchun ishlatiladi. Jami 100 milliondan ortiq so'zdan iborat korpus hozirda leksikologlar tomonidan lug'atlar yaratish, kompyuter olimlari tomonidan esa tabiiy tilni qayta ishlash, tilshunoslar tomonidan esa ingliz tilini tavsiflash va til o'qituvchilari va talabalar tomonidan uni o'qitish va o'rgatish uchun keng foydalanib kelinmoqda. Butun Yevropa bo'ylab muassasalar BNCni sotib olib, o'z tadqiqotlarida foydalanish uchun kompyuterlarga o'rnatdilar. Undan foydalanish uchun korpusning nusxasiga ega bo'lish shart emas: uni internet orqali, Butunjahon o'rgimchak to'ri yoki maxsus shu maqsadda ishlab chiqarilgan SARA dasturiy ta'minot tizimidan foydalanib ko'rish mumkin.

2. Corpus of Contemporary American English (COCA) — Amerika ingliz tilining eng katta, zamonaviy va turli janrlarga (register) muvozanatli elektron til korpusi hisoblanadi. U real til namunalariidan tashkil topgan bo‘lib, tilning amaliy ishlatilishini tahlil qilishga yordam beradi. Korpus hajmi – **bir milliarddan ortiq so‘z** (1990–2019 yillar oralig‘ida).[<https://www.englishcorpora.org/coca/>] Shu sababli ham ko‘plab tadqiqotchilar, yozuvchilar, tilshunoslik talabalari va kontent yaratuvchilar tomonidan eng katta va eng ko‘p qo‘llaniladigan til korpuslaridan biri. COCA haqiqiy kontekstlarda ishlatiladigan millionlab so‘zlar va iboralar misollarini taqdim etadi. Bu keng kontekstlardan – og‘zaki til, adabiyot, yangiliklar maqolalari, akademik jurnallar va boshqalardan olingan haqiqiy ingliz tilining ulkan, doimiy yangilanadigan ma‘lumotlar bazasi bo‘lib xizmat qiladi.

Lug‘at sizga ta‘riflarni beradi. Grammatika kitobi sizga qoidalar bersa, COCA sizga haqiqiy foydalanish imkonini beradi. Misol uchun: qaysi so‘zlar tez-tez so‘z birikmasi sifatida birga keladi (birlashma), turli registrlarda so‘z qanday harakat qiladi (og‘zaki yoki akademik), soddalashtirilgan darslik misollari o‘rniga haqiqiy gaplarga misollar keltiriladi, vaqt o‘tishi bilan chastotaning o‘zgarishi.

Korpus ichidagi har bir matn tanlanadi, qayta ishlanadi va bugungi kunda qo‘llanilayotgan haqiqiy Amerika ingliz tilini ifodalash uchun tartibga solinadi. Ko‘pincha shovqinli yoki ishonchsiz ma‘lumotlarni ishlab chiqaradigan tasodifiy matnni qirqishdan farqli o‘laroq, COCA tarkibi muvozanatli, ishonchli va zamonaviy bo‘lib qolishi uchun aniq standartlarga amal qiladi.[<https://www.englishcorpora.org/coca/>] Korpusni saqlash uchun turli xil manbalardan muntazam ravishda yangi materiallar qo‘shiladi. Ushbu yangilanishlar madaniyat, ommaviy axborot vositalari va muloqot odatlardagi o‘zgarishlarni aks ettiradi. COCA matnning bir turiga tayanmaydi. Buning o‘rniga, u keng registrlar to‘plamidan tarkibni tortib oladi, shuning uchun foydalanuvchilar tilni turli kontekstlarda solishtirishlari mumkin. Bularga quyidagilar kiradi:

1. Og‘zaki til: televideniye, radio, podkastlar, intervyular va yozilmagan suhbatlardan transkriptlar.

2. Badiiy adabiyot: romanlar, qissalar, adabiy jurnallar va hikoyaga asoslangan nashrlar.

3. Jurnallar: turmush tarzi, madaniyat, fan, tarix va umumiy qiziqishga oid maqolalar.

4. Gazetalar: turli yirik nashrlarda hisobotlar, fikrlar, xususiyatlar va tezkor yangiliklar.

5. Akademik jurnallar: ilmiy maqolalar, ilmiy maqolalar va mavzuga oid nashrlar.

6. Veb-kontent: zamonaviy raqamli aloqani aks ettiruvchi ehtiyotkorlik bilan tuzilgan onlayn matn.

Ushbu aralash matnlar atay qilingan - bu COCAga nafaqat rasmiy ingliz tilini, balki millionlab odamlar tomonidan ishlatiladigan kundalik tilni ham aks ettirishga imkon beradi. COCA akademik subseti orqali **reporting verb (hisobot fe‘llari)** kabi konstruktsiyalarni o‘rganish mumkin — bu Google Scholar platformasi bilan solishtirganda ancha samarali.[Mark Davies. Journal of English for Academic Purposes. 12 (2013) 155-165]

COCA shunchaki matnlarning katta to‘plamidan iborat emas - bu puxta ishlab chiqilgan lingvistik vositadir. Uning tuzilishi foydalanuvchilarga vaqt bo‘yicha tilni solishtirish va so‘zlarning real hayot kontekstlarida qanday harakat qilishini tekshirish imkonini beradi. COCADagi har bir matn teglangan, tartibga solingan va indekslanganligi sababli, foydalanuvchilar bir necha marta bosish orqali keng ko‘lamli kuzatishlardan batafsil lingvistik dalillarga o‘tishlari mumkin. [<https://www.englishcorpora.org/coca/>]

Xulosa qilib aytganda, zamonaviy lingvistika ilmida korpuslar va lingvostatistik yondashuvlar tilni empirik asosda o‘rganishning eng muhim va ishonchli vositalaridan biri sifatida shakllandi. Korpus lingvistikasi real nutq materiallariga tayangan holda til tizimidagi qonuniyatlarni aniqlash, til birliklarining chastotasi, taqsimoti va funksional xususiyatlarini ob‘ektiv tahlil qilish imkonini beradi. Bu esa an‘anaviy intuitiv yondashuvlardan farqli ravishda ilmiy xulosalarning aniqligi va ishonchliligini oshiradi.

Jahon tilshunosligida AQSh va Buyuk Britaniyada boshlangan korpus lingvistikasi keyinchalik rus, nemis va boshqa yevropa tillari doirasida izchil rivojlandi. Brown korpusi, British

Lisoniy meros va tilshunoslik taraqqiyoti

National Corpus, COCA, Rus tili milliy korpusi hamda DeReKo kabi yirik milliy korpuslar tilshunoslik tadqiqotlari uchun universal empirik baza vazifasini o‘tamoqda. Ushbu korpuslar turli janr va registrlarni qamrab olishi, annotatsiya va qidiruv imkoniyatlarining kengligi bilan ajralib turadi hamda tilning sinxron va diaxron holatini chuqur tahlil qilishga xizmat qiladi.

Shuningdek, korpuslarning shakllanish jarayoni kompyuter texnologiyalari rivoji bilan chambarchas bog‘liq bo‘lsa-da, korpusga xos empirik yondashuvlarning ildizlari kompyuterdan oldingi davrlarga borib taqalishi ushbu sohaning metodologik mustahkamligini ko‘rsatadi. Bugungi kunda esa yirik milliy va multimodal korpuslar nafaqat nazariy tilshunoslik, balki kompyuter lingvistikasi, tabiiy tilni qayta ishlash, til o‘qitish va leksikografiya sohalarida ham muhim infratuzilma vazifasini bajarmoqda.

Demak, korpus lingvistikasi va lingvostatistik tadqiqotlar tilni ilmiy jihatdan chuqur va tizimli o‘rganishning zamonaviy paradigmasini shakllantirib, kelgusida ham tilshunoslik va axborot texnologiyalari integratsiyasida muhim ahamiyat kasb etishi shubhasizdir.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Abduraxmonova N.Z. Ko‘rpus lingvistikasi. Toshkent. “Darslik” 2023.
2. Askarova U. **Kompyuter lingvistikasining kirib kelishi va uning bugungi kundagi ahamiyati.** *American journal of education and learning* (pp. 538-543). 2025, February.
3. O‘zbek tili korpusi: tarixiy rivojlanishi, maqsad va vazifalari. V Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya. Vol. 1 №. 01 (2025). https://tsuull.uz/sites/default/files/toplam-2025-02.05.2025finish-168-184_0.pdf
4. Jurayeva M.B. Korpus lingvistikasining asosiy xususiyatlari. Namangan 2022.
5. Mark Davies. *Journal of English for Academic Purposes*. 12 (2013) 155-165. https://www.mark-davies.org/articles/davies_51.pdf?
6. Yulbarsov O., Hakimov M., Omonov A. **Ingliz tilidagi matnlarni intellektual tahlil qilish usuli.** Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya. Toshkent 2022. – B. 101-106.